

doi: 10.5281/zenodo.4966757

**ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ: ЛЕКОТЕКА**
Innovative Means of Socialization of Children with Special Needs: Lekoteka

Tetyana Chmyr

*Director of the Municipal Institution "Preschool educational institution (kindergarten)
№ 121 combined type" of Kryvyi Rih City Council
dnz121veselka@gmail.com*

Annotation: *The article provides a brief analysis of the preconditions for the emergence and further application in practice of pedagogical activities aimed at helping children with special educational needs, innovative tools for pedagogical support of families with children with SEN, namely - LEKOTEK. The functions, peculiarities of their functioning and principles of creation of such centers of early care for children with SEN and their families are considered.*

Key words: *inclusive education, inclusive education, inclusive school, priming, library, game.*

Вступ
Introduction

Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів про роль у цьому суспільстві дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, тобто тих, які випадають із нашого стереотипного уявлення про так звану нормальність. Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей, які позбавленні можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку, тобто до дітей з особливими освітніми потребами, і однією з задач педагогічної спільноти сучасної держави відповідно є активація роботи з вивчення та впровадження в практику професійної діяльності результативних інноваційних засобів, що забезпечували б рівний доступ дітей з особливими освітніми до якісної освіти та засобів їх соціалізації [2, 6] . Саме цими чинниками визначається актуальність теми моєї статті.

В Україні налічується на сьогодні понад 165 тис. дітей-інвалідів. Діти з особливими освітніми потребами, перебуваючи на вихованні у сім'ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя, і як наслідок виявляються невідповідними до нього у відкритому середовищі, яке не відповідає їхнім потребам, має бар'єри у спілкуванні. Діти даної категорії потребують особливого індивідуального- орієнтованого підходу, що включає підтримку їх особистісного розвитку, формування психологічних передумов виховання, оптимізацію батьківсько-дитячої взаємодії, створення відповідного розвиваючого середовища [5] .

Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research

Однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти. Це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку; гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання [3, с.18].

До теперішнього часу в світі накопичений великий досвід комплексної допомоги дітям навіть перших років життя з порушеннями розвитку, а також їх сім'ям – в рамках служб раннього втручання (праймінгу), саме через створення спеціально організованого освітнього середовища. Особливу історію з практики створення такого середовища має напрям, що отримав назву «Лекотека» (від шведського «leko»- «іграшка» і грецького «tek» – «зібрання», «колекція»). Перша Лекотека була заснована за ініціативою батьків та педагогів в Стокгольмі в 1963 р. на базі університетської клініки і переслідувала мету ігрової підтримки хворої дитини. Перша американська Лекотека що стала згодом Національним Центром Лекотек, відкрила свої двері в Tvanston в 1980 році, в Росії Лекотеки починають діяти з 2001 року. Наша держава на цьому шляху робить свої прогресивні кроки: низка закладів такого спрямування відкрилися в містах України та зарекомендувала себе в якості ефективних центрів надання якісної допомоги дітям з особливими освітніми потребами та їх батькам: у м. Харків, м. Запоріжжя та ін.

Метою лекотек, як зазначалося вище, є підтримка дітей з порушеннями в розвитку, та їх сімей – для полегшення включення таких дітей в повний спектр сімейного та суспільного життя. Основним поняттям в Лекотеці є гра, яка розглядається як діяльність, що є рушійною силою розвитку дитини і відображає власні прагнення дитини, приводить до досягнення психологічного комфорту [1]. Гра є найважливішою частиною процесу взаємодії дитини з фізичним та соціальним світом, основним методом в практиці діяльності Лекотек, і в першу чергу гра сімейно-центрована, яка і використовується в контексті діяльності Лекотек найчастіше.

Ідея, а надалі і сама концепція створення Лекотек базується на фундаментальних та прикладних працях науковців різних галузей, що досліджували роль гри та іграшки в практиці людської діяльності.

Результати

Results

Лекотека для дітей з ООП має основну ідею, яка полягає в тому, аби за допомогою гри в ранньому віці навчити малюків правильно контактувати з навколишнім світом – з цією метою в умовах Лекотеки використовуються ігрові та арт-терапевтичні технології, і реалізуються завдяки створенню поліфункціонального інтерактивно-розвиваючого середовища [4]. Лекотека може працювати як автономно, так і у складі центрів для дітей, які потребують психолого-педагогічної і медико-соціальної допомоги, дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого типу, будинків дитини та інших організацій і установ, що надають психолого-педагогічну допомогу дітям з різним рівнем інтелектуального, мовленнєвого, сенсомоторного розвитку, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров'я та позначаються загальним поняттям «інклюзивна освіта». Означений термін розуміється як заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно

до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у дошкільному середовищі [3, с.19].

Діяльність Лекотеки пов'язана з використанням допоміжних засобів, що забезпечують повноцінне залучення дитини з особливими потребами і оточуючих його людей в ігрову активність для навчання і розвитку спілкування в грі. Ці ресурси повинні перекривати всі основні потреби дитини з особливими потребами, пов'язані з організацією її ігрової діяльності, отже – матеріальна база Лекотеки повинна включати як мінімум наступні розділи: спеціальне обладнання для дітей з порушенням рухів; обладнання для розвитку загальної рухливості; іграшки для розвитку ручних навичок; іграшки для розвитку тактильного сприйняття; іграшки та засоби для розвитку зорового сприйняття; іграшки для розвитку слухового сприйняття; іграшки для розвитку мислення; іграшки для розвитку мови, іграшки для підтримки соціально-емоційного розвитку; іграшки для гри з водою; іграшки для гри з сипучими матеріалами; матеріали для образотворчої творчості; музичні іграшки; книги для дітей; фонотека; відеотека; комп'ютерна гра; книги для батьків; засоби для розвитку невербальної комунікації; виставка саморобних іграшок; спеціальне обладнання для сліпих дітей і дітей зі складним дефектом [4].

Висновки **Conclusions**

Таким чином, на сучасному етапі становлення інклюзивної освіти, що потребує відповідей на соціальні запити сьогодення та створення необхідних умов успішної інтеграції дітей з особливими потребами в соціум, вважаю за необхідне розвиток такої складової праймінгу (служби ранньої допомоги дітям) як лекотека.

Література **References**

Декларація про права інвалідів ООН; [Електронний ресурс]: Декларація, Міжнародний документ від 09.12.1975.

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.- метод. посіб./А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група “АТОПОЛ”, 2011 — 274 с.

Освіта дітей з особливими потребами дошкільного віку (методичні рекомендації).

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України 01.10.2010 № 912.

Українська Конвенція ООН про права дитини; Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Уманець Г.М., Кобзар О.В., Кулеш О.В. Інклюзивна освіта: обливій дитині — особлива увага. Донецьк: Витоки, 2010. - 35 с.

